

БЮДЖЕТ ТИЗИМИ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИ

Нормуродов Шерзод Саъдулла ўғли

*бюджет ҳисоби ва газначилик иши
кафедрасининг мустақил изланувчиси
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: sherzod92normuradov@gmail.com

ORCID: 0009-0003-0918-212X

Аннотация. Мақолада бюджет ва бюджет тизими маблағлари ҳисобига амалга ошириладиган ҳаражатларни молиявий назорат масалалари тадқиқ этилган. Давлат молия назоратининг ушбу жараёндаги муҳимлиги ва долзарблиги кўрсатилган. Шунингдек, давлат молиясини тизимли ва рақамлаштирилган назорат афзалликлари назарий-ҳуқуқий жиҳатдан баҳолашиб, ҳулоса ва тавсиялар шакллантирилган.

Калит сўзлар: бюджет сиёсати, давлат харидлари, ахборот тизими, жорий назорат, газначилик тизими, бюджет ҳаражатлари, бюджет самарадорлиги.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Нормуродов Шерзад Садулла оғлы

*самостоятельный соискатель
кафедры бухгалтерского учёта
и казначейского дела
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: sherzod92normuradov@gmail.com

ORCID: 0009-0003-0918-212X

Аннотация. В статье исследован финансовый контроль расходов, осуществляемых за счёт средств бюджетной системы. Подчеркивается важность и актуальность государственного финансового контроля в этом процессе. Анализируется теоретико-правовая база преимуществ системного и цифрового контроля расходов государственных финансов. Сформулированы соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: бюджетная политика, государственные закупки, информационная система, текущий контроль, казначейская система, бюджетные расходы, эффективность бюджета.

STATE FINANCIAL CONTROL OF THE USE OF RESOURCES OF THE BUDGET SYSTEM

Normurodov Sherzod Sadulla's ukli

*Independent Applicant of the Department
of Accounting and Treasury Affair
Tashkent State University of Economics*

E-mail: sherzod92normuradov@gmail.com

ORCID: 0009-0003-0918-212X

Abstract. The article examines financial control of expenditures carried out at the expense of the budget system. The importance and relevance of state financial control in this process is emphasized. The theoretical and legal basis of the advantages of systemic and digital control of public finance expenditures is analyzed. The corresponding proposals and recommendations are

formulated.

Keywords: budget policy, government procurement, information system, current control, treasury system, budget expenditures, budget efficiency.

Кириш

Ўзбекистон Республикасининг консолидациялашган бюджети ижроси жараёнида давлат молиявий назорат механизми муҳим аҳамиятга эга. Давлат молиясини назорат қилишда молиявий ҳуқуқбузарликни олдини олиш ва уни бартараф этиш асосий омиллардан бири ҳисобланади. Тадқиқотлардан маълумки, бюджет тизими бюджетларининг ҳаражатлари амалга оширилганда давлат молиявий назоратини узлуксиз таъминлаш зарурдир. Бу эса, бюджет тизими ҳисобидан амалга ошириладиган ҳаражатларни оқилона, самарали, манзилли ва мақсадли сарфланишини таъминлашига сабаб бўлади.

Давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонунчиликнинг давлат молиявий назорати объектлари томонидан бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик, шунингдек бюджет соҳасида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида давлат молиявий назорат органлари томонидан амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва унинг тасарруфидаги ваколатли органлар давлат молиявий назорат органларидир [1].

Давлат молиявий назорати турлари:

-дастлабки назорат – молиявий операциялар бажарилгунига қадар ғазначилик бўлинмалари молия органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси томонидан амалга оширилади;

-жорий назорат – молиявий операциялар бажарилиши жараёнида ғазначилик бўлинмалари, молия органлари ва давлат солиқ хизмати органлари томонидан амалга оширилади;

-якуний назорат – молиявий операциялар бажарилганидан сўнг давлат молиявий назорат органлари томонидан амалга оширилади.

Хусусан, сўнгги йилларда мамлакатимизда давлат молиявий назорат доирасида дастлабки ва жорий назорат механизмини кенгайтириш, бюджет назоратини мустаҳкамлаш ҳамда молиявий хато камчиликларни олдини олиш борасида изчил ишлар амалга оширилмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 январдаги видеоселектор йиғилишида давлат молиявий назорати инспекцияси Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментига ўтказилиши таъкидлаб ўтилди. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси фаолияти мутлақо қониқарсиз экани кўрсатиб ўтилди. Инспекция фақат камчилик аниқлайдиган идорага айланиб қолгани, профилактика билан эса иши йўқлиги, тизимида коррупция улуши юқорилиги танқид қилинди. Шу билан бирга Ҳисоб палатаси ходимлари бюджетдан энг кўп маблағ оладиган 12та вазирликка бириктирилди. Вазирликларнинг ҳар бир ҳаражати улар билан келишилгандан кейин амалга оширилиши белгиланди [10].

Адабиётлар шарҳи

Бюджет тизими ресурсларининг сарфланиши ва уни молиялаштириш жараёнида дастлабки ва жорий давлат молия назорати буйича узоқ йиллик ўрганишлар, меъёрий ҳуқуқий база ҳамда тажриба бўлишига қарамадан ҳалигача ушбу механизм бўйича илмий изланишлар кам олиб борилмоқда. Хорижий мамлакатларда давлат молия назорати ва аудити методологиясидаги муаммолари Р.Адамс, Э.Аренс, Дж.Лоббек, Р.Додж, Д.Ирвин, Дж.Робертсон каби олимлар ишларида кўриб чиқилган [2].

Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига кирувчи давлатлар иқтисодчи олимлари

томонидан мавзуга оид илмий тадқиқотлар ўтказилган ва унинг моҳияти ҳақида қимматли фикрлар билдирилган. Давлат молиявий назорати моҳияти ва вазифаларини тадқиқотчи Л.Н. Овсянниковнинг фикрича, давлат молиявий назорати - давлатнинг молиявий манфаатларини ва фуқароларнинг молиявий ҳуқуқларини қонунлар, ташкилий, бошқарув, ҳуқуқни ҳимоя қилиш воситалари орқали амалга ошириладиган тадбирдир [3]. В.Д. Ларичев таъкидлайдики, давлат молиявий назоратининг мақсади моддий ресурслардан фойдаланиш жараёнида рўй берадиган, яъни ҳуқуқий талабларнинг бузилиши, бюджет маблағларининг ноқонуний сарфланиши билан боғлиқ бўлган қонунбузарликларни олдини олиш, шунингдек қонунбузарликларга сабаб бўлган шахслардан давлатга етказилган зарарни ундириш ва уларга нисбатан қонуний чораларни кўриш, шунингдек келажакда бундай қонунбузарликларга йўл қўймасликка қаратилган чора тадбирларни ишлаб чиқишдан иборатдир [4].

Тадқиқотчи Э.А. Вознесенский қайд этадики, давлат молия назоратидан кўзланган мақсад микро ва макро даражада молиявий харажатлар ҳақида тезкор маълумотга эга бўлиш, қонунбузарликларнинг олдини олиш учун мўлжалланган, молиявий ресурслар бошқарилишини таъминлайдиган қарорлар қабул қилиб, янги вазифаларни белгилашдан иборатдир [5].

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларнинг чуқурлашув шароитида, давлат молия назоратини ташкил қилишнинг ҳуқуқий асослари, уни ташкил қилишни ривожлантириш, тараққиётнинг ҳозирги давридаги вазифалари, бажариладиган ишлар мазмуни, натижалари муайян даражада тадқиқ қилинган. Давлат молия назорати вазифалари ва моҳияти бўйича ягона методика мавжуд бўлмаганлиги учун, иқтисодчи олимлар орасида турли мунозарали фикрлар мавжуд. Энг муҳими ягона илмий асосга эга бўлмаган ёндашувлар амалиётда ҳам учрайди. Бундай ҳолат, яъни давлат молия назоратини амалга ошириш жараёнида умимлаштирилган ёндашув зарурлигини ва бундай ёндашувнинг давлат миқёсидаги ҳужжатларда белгилаб қўйилиши заруриятини илгари суради.

Мамлакатимизда давлат молиявий назорати органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга оид вазифаларни Д. Пулатов умумлаштиришга ҳаракат қилган [6]. Тадқиқотчилар А.К. Ибрагимов Р.М. Абдуалимов ишларида янги тараққиёт босқичида давлат молиявий назоратини янада такомиллаштириш муаммолари таҳлил қилинган [7]. Ўзбекистонда давлат молия назоратини ташкил қилишнинг назарий, методологик асослари, бозор иқтисодиёти шароитидаги ташкилий ва услубий жиҳатлари, уни такомиллаштириш масалалри иқтисодчи олма М. Тулаходжаева диссертациясида ўрганилган [8].

Мавзу доирасидаги илмий ишлар туркумига И.Х.Хайитбоев тадқиқотлари ҳам киради. Тадқиқотчи, Ўзбекистонда давлат молия назоратини ташкил қилишнинг ҳозирги даврдаги ҳолати, унинг ҳуқуқий асослари, ушбу жараёндаги мавжуд камчиликлар ва уларни бартараф қилиш масалларини ўрганган [9].

Тадқиқот методологияси

Мавзунинг методологик асосини Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси ва Қонунлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев фармонлари, қарорлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ташкил қилади. Муаммони комплекс ўрганиш жараёнида Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия, вазирлиги, Ғазначилик хизмати кўмитаси ҳамда Хисоб Палатаси фаолиятига доир материалларга мурожаат қилинди. Мавзуда белгиланган вазифаларнинг бажарилишига эришиш учун статистик маълумотларни тўплаш ва қайта ишлашда монографик ва таққослаш, олинган натижаларни умумлаштириш ва асослашда назарий таҳлил усулларидан фойдаланилди. Ушбу методлар мақоланинг таҳлил ва натижалар қисмида қўлланилиб, хулоса ва таклифлар тайёрлашимизга асос бўлди. Тадқиқотда фойдаланилган методларнинг натижаси бюджет маблағлари олувчиларнинг давлат

маблағларидан фойдаланишида дастлабки ва жорий давлат молиявий назорат механизими фаолиятини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Таҳлил ва натижалар

Ғазначилик тизимида харажатларни дастлаб ва жорий назорат қилиниши таҳлил объекти сифатида Тошкент шаҳрининг туманлари кесимида кўриб чиқилган. Тошкент шаҳри Ғазначилик хизмати бошқармаси томонидан жами 1007та ташкилотга хизмат кўрсатилиб, шундан, 563та республика бюджети, 217та шаҳар бюджети, 227та туман маҳаллий бюджетидан молиялаштириладиган ташкилотлар қаторига киради. Бюджет ташкилотлари жами 725тани ташкил этиб, шундан 369таси республика бюджети, 143таси шаҳар маҳаллий бюджети, 213таси туман маҳаллий бюджетидан молиялаштирилади. Хизмат кўрсатилувчи ташкилотлар орасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 24.06.2022 санадаги 345-сонли “Таъсисчиси бюджет ташкилотлари бўлган унитар корхоналарга ғазначилик орқали хизмат кўрсатишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори талабларидан келиб чиқиб, жами 163 та давлат унитар корхоналари ҳамда давлат муассасаларига Тошкент шаҳар ғазначилик хизмати бошқармаси ва бўлимлари томонидан хизмат кўрсатиб келинмоқда

1-жадвал.

Тошкент шаҳар ғазначилик хизмати бошқармаси ва бўлимлари томонидан хизмат кўрсатилиши*

№	Худуд номи	Жами хизмат кўрсатиладиган ташкилотлар сони			
		Жами	Бюджет ташкилотлари	Бюджетдан маблағ олувчилар	ДУК ва ДМ
	Тошкент шаҳри	1 007	725	119	163
1.	Амалиёт бошқармаси	185	77	56	52
2.	Бектемир тумани	23	19	3	1
3.	Мирзо Улугбек тумани	107	86	6	15
4.	Миробод тумани	76	54	10	12
5.	Олмазор тумани	98	81	8	9
6.	Сиргели тумани	32	23	5	4
7.	Учтепа тумани	46	38	4	4
8.	Чилонзор тумани	90	71	2	17
9.	Шойхонтохур тумани	102	84	4	14
10.	Юнусобод тумани	100	79	9	12
11.	Яккасарой тумани	68	60	2	6
12.	Янги хаёт тумани	22	18	3	1
13.	Яшнобод тумани	58	35	7	16

*Муаллиф ишланмаси.

Бюджет тизими бюджетлари маблағларини харажат қилинишининг дастлабки ва жорий назорат шаклини Ғазначилик тизими амалга оширади. Тизимли назорат қилиш, олдиндан рискларни бартараф этиш ва уни олдини олиш чораларини кўриш ҳозирги даврда замонавий давлат молиясини оқилона бошқариш методи ҳисобланади. Ғазначилик кўмитаси ходимлари томонидан инсон омили орқали бюджет ташкилотлари, бюджетдан маблағ олувчилар, давлат унитар корхоналари ҳамда давлат муассасаларига тегишли юридик мажбуриятларни “ДМБАТ ДМ” дастурий мажмуаси орқали рўйхатга олиш жараёнида, давлат харидлари билан боғлиқ қонунчилик, тегишли Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумат қарорларига боғлиқ меъёрий ҳуқуқий нормалардан келиб чиқиб, харажатларнинг дастлабки ва жорий назорат қисмини олиб боради. Масалан,

24.07.2021 санадаги ЎРҚ-684 “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни, 28.09.2018 санадаги “Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисидаги Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3953-сонли қарори, 20.05.2022 санадаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ВМҚ 276 сонли қарори ва бошқа тегишли меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар асосида юридик мажбуриятларни рўйхатга олиш жараёни олиб борилади.

Таҳлил объекти сифатида Тошкент шаҳар Ҳазначилик хизмати бошқармаси томонидан бартараф этилган рисклар, хато ва камчиликлар ўрганилди. Тошкент шаҳар Ҳазначилик хизмати бошқармаси томонидан хизмат кўрсатиладиган бюджет ташкилотлари, бюджетдан маблағ олувчилар ва давлат унитар корхоналари томонидан 2024 йил 9 ойлик давр мобайнида жами 131344та 13106384 млн сўмлик шартнома давлат харидлари қонунчилигига асосан рўйхатга олинган, масалан, шаҳар амалиёт бошқармасида 9791810 млн сўмлик 37172та шартнома, Юнусобод туманида 437 527 млн сўмлик 15306та шартнома, Олмазор туманида 450 139 млн сўмлик 13410та шартнома ва бошқалар.

2-жадвал.

2024 йил 9 ой давомида Тошкент шаҳар Ҳазначилик хизмати бошқармаси томонидан амалга оширилган давлат харидлари, молиявий мажбуриятлар ва самарадорлик кўрсаткичлари

(млн. сўмда)

№	Худуд номи	Жами рўйхатга олинган шартнома		Ҳазначилик томонидан қайтарилган давлат харидлари		Жами амалга оширилган тўлов топшириқномалар		Ҳазначилик томонидан қайтарилган молиявий мажбуриятлар	
		сони	суммаси	сони	суммаси	сони	суммаси	сони	суммаси
1	Шаҳар амалиёт бошқармаси	37172	9791810,7	920	1254594,8	135287	21802465	11339	5130156,8
2	Бектемир тумани	1741	41819,3	102	10185,5	7547	114380	1068	23264
3	Миробод тумани	9157	396155,6	288	46514,4	35065	1154908,5	3226	141462,7
4	Мирзо Улугбек тумани	11381	462658,2	492	322215,3	37970	1243647,6	5318	318040,6
5	Олмазор тумани	13410	450139,3	303	51961,6	36245	1436809,4	2738	137114,4
6	Сергели тумани	2361	101432,4	102	10459,5	15438	311347,7	2700	105482,2
7	Учтепа тумани	6202	224747,2	131	10998,7	20517	776642,6	2360	102285,5
8	Яшнаобод тумани	5930	240470,9	242	12398,9	22333	595049,8	2680	65105,5
9	Юнусобод тумани	15306	437527,5	491	65495,5	42680	1754992,1	4229	1672284,4
10	Шайхантахур тумани	7615	248886,8	794	119824,5	29693	827013,6	3161	99730
11	Чилонзор тумани	11191	469459,1	458	41647,5	32753	1279622,9	4222	161232,2
12	Яккасарой тумани	7456	180217,6	151	36729,3	25337	590063,3	2648	75109,6
13	Янгиҳаёт тумани	2422	61059,2	258	13165,5	7174	189695,9	1865	41846,6
жами		131344	13106383,8	4732	1996191	448039	32076638,4	47554	8073114,5

*Муаллиф ишланмаси.

Таҳлил натижаларидан кўриб чиқадиган бўлсак, Тошкент шаҳар ғазначилик бошқармаси томонидан хизмат кўрсатилувчи ташкилотлар томонидан жами 13.13 трлн сўмлик 131344та давлат харидлари ҳамда 32.07 трлн сўмлик 448039та молиявий мажбуриятлар амалга оширилганлиги маълум бўлди. Тошкент шаҳри бўйича рўйхатга олинган шартномалардан жами 1.079 трлн сўмлик 80868та шартномалар (қарийб 8.12%) инсон омилсиз махсус ахборот портали орқали электрон дўкон ва аукцион шаклида автоматлаштирилган усулда ДМБАТ ДМ мажмуаси орқали рўйхатга олинган. Инсон омили билан ДМБАТ ДМ мажмуаси орқали жами 12.02 трлн сўмлик 50480та шартнома дастурга рўйхатга олинган ва харажатлар амалга оширилган. Электрон равишда давлат харидлари платформалари орқали юборилган шартномаларнинг 2%дан 10% гача бўлган қисми тегишли асослар билан қайтарилади ва ижроси таъминланмайди. Хато ва камчилик туфайли қайтарилган юридик мажбуриятлар самарадорлик юқори бўлган Шайхонтохур туманига 794та, Мирзо Улуғбек туманига 492та, Юнусобод туманига 491та тўғри келади.

Молиявий мажбуриятларнинг ижроси қисмида эса, жами 47554 та 8.07 трлн сўмлик мажбурият турли хил хато, камчилик ва рисклар мавжудлиги сабабли ижросиз қайтарилган ва самарадорлик натижаси ўртача 6-10% ни ташкил этган. Мисол учун, шаҳар амалиёт бошқармаси томонидан 11339 та (9%), Мирзо Улуғбек туманида 5318 та (13%), Юнусобод тумани 4229 та (10%) молиявий мажбурият ижросиз хато ва камчиликлар туфайли қайтарилган.

Хулоса

Тадқиқот натижаларига кўра, давлат молия назоратини амалий ва назарий вазифаларига доир, ҳамда бюджет маблағларини харажат қилишда дастлабки ва жорий назорат тизимини самарали ташкил этишга доир мустақил хулосалар ва таклифлар тайёрланди. Мамлакатнинг янги тараққиёт босқичида бюджет ташкилотларининг харажат турлари ва шакллари кенгаймоқда. Молия иши усуллари такомиллашмоқда. Ушбу жараёнда давлат молиясини назорат қилиш муносабатларига оид норматив ҳужжатлар қўлланилмоқда. Тадқиқот натижалари кўрсатадики, ғазначилик тизимида бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш ҳамда харажатларни дастлабки ва жорий назорат усулларида комплекс ёндашув етишмайди. Бизнинг фикримизча, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш учун харажатларни дастлабки ва жорий назорат асосларини илмий жиҳатдан чуқур тадқиқ қилиш лозим ва уни қабул қилинаётган қонунларда акс эттириш лозим. Бундай жараёнда мавзуга доир илмий адабиётларда давлат ва нодавлат молия назорати ҳақидаги турли ёндашувлар ягона фикрга бирлаштиради. Шунингдек, давлат молия назоратининг ташқи, ички молиявий назорат, дастлабки, жорий, якуний назорат тизими шакллантирилди.

Хулоса сифатида қайд қилиш лозимки, бюджет маблағларини харажат қилишда дастлабки ва жорий молиявий назорат олиб бориш муҳим ҳисобланади. Бу жараён давлат молия назоратини амалга оширишга давлатнинг мақсадли дастурлари, йўл харитасини бажаришда муҳим рол ўйнайди, молиявий самарадорликни ва молия тизимида доир қонунчиликни таъминлайди. Давлат молия назорати ғазначилик тизимида бюджет маблағларини фойдаланиш жараёнида содир бўлаётган камчиликларни аниқлайди, жавобгар шахслар томонидан қонунчиликни бузиш ҳолатларини таҳлил қилади ва вужудга келаётган рискларни олдини олади.

Мақола муаллифи томонидан қуйидаги таклифлар илгари сурилмоқда:

Биринчидан, бюджет тизими ресурсларини харажат қилиш жараёнида самарасиз харажатларни олдини олиш учун дастурий таъминотлар ўртасида ўзаро интеграция ва узлуксиз ахборот алмашувини йўлга қўйиш керак.

Иккинчидан, ривожланган давлатлар тажрибасини чуқур таҳлил қилган ҳолда Ғазначилик хизмати қўмитаси ва унинг бўлинмаларига давлат харидлари тўғрисидаги

қонунчиликни бузиш ҳолатлари юзасидан маъмурий баённома тузиш ҳуқуқини бериш ҳуқуқий асосини ишлаб чиқиш зарур бўлади.

Учинчидан, давлат харидлари жараёнида тўғридан-тўғри тузилган шартномаларни автоматлаштирилган модул орқали “ДМБАТ ДМ” мажмуасига рўйхатга олиншини таъминлаш. Шунингдек, Ғазначилик тизими ходимлари томонидан рўйхатга олинган давлат харидларини кунлик мониторинг олиб бориш ва аниқланган натижага кўра, рисклар ҳамда шубҳали операциялар аниқланганда давлат молиявий назоратини амалга оширувчи давлат органларига хабарнома юбориш.

Тўртинчидан, бошланғич нархни пасайтириш учун ўтказилган аукционлар бўйича тузилган шартномалардаги товар (иш, хизмат)ларни етказиб бериш муддати 90 кунга кечиктирилган тақдирда давлат харидлари электрон тизимининг операторлари томонидан буюртмачининг ҳисоб рақамидан автоматик тарзда ундирилган маблағларни ушбу буюртмачининг ҳисоб рақамларига (ўтган молия йилида автоматик тарзда ундирилган бюджет маблағларини тегишли бюджет даромадига) қайтариш тизимини йўлга қўйиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бюджет кодекси 170-modda 1-хат бошиси.
2. А.Г. Лукин. Сущность понятий «финансовый контроль» и «контрольная деятельность» в исследовании проблематики развития методологии финансового контроля в интересах заинтересованного пользователя//Финансовая аналитика проблемы и решения. – 2016. – С. 26-35.
3. Овсянников Л.Н. Государственный финансовый контроль: подходы к стандартизации // Финансы. – 2010. – С.5.
4. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С.19.
5. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль за деятельностью промышленных предприятий. – М.: Изд-во ЛГУ, 2013. – С. 27.
6. Пулатов Д. Вопросы совершенствования государственного финансового контроля в Узбекистане//Perspectives of Innovations, Economics and Business. 2009. – Т. 2 – № 2. – С. 49-50.
7. Ибрагимов А.К., Абдуалимов Р.М. Совершенствование организации финансового контроля в Республике Узбекистан. В сборнике: актуальные вопросы совершенствования бухгалтерского учета, статистики и налогообложения. Материалы VII международной научно-практической конференции. 2018. – С. 41-49.
8. Тулаходжаева М. Организация и методы финансового контроля в Республике Узбекистан. Дис. ... докт. экон наук. Москва, 1998.
9. Хайитбаев И.Х. Вопросы институционального развития государственного финансового контроля в Узбекистане. В сборнике: теоретические и практические аспекты развития современной науки: теория, методология, практика. Сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции. Уфа, 2021. – С. 49-55.
10. <https://daryo.uz/k/2024/01/16/davlat-moliyaviy-nazorati-inspeksiyasi-bosh-prokuratura-departamentiga-otkaziladi>